

UNIVERSALMOLA-BORONA PARAMETRLARINI ANIQLASHTIRISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8007722>

Komilov Muxiddin Raqibbek o'g'Li

Respublikamiz qishloq xo'jaligida amalga oshirilayotgan tub islohotlar, chuqur tarkibiy o'zgarishlar natijasida qishloq xo'jaligi ekinlaridan mo'l va sifatli hosil olishning istiqbolli agrotexnologiyalarini yaratish, ularni modernizatsiya qilish, qo'l mehnati va resurlarni tejash, tuproq unumdorligini saqlaydigan va ish sifatini ta'minlaydigan texnika vositalarini joriy qilish bo'yicha salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda [1-2].

Universal mola-boronaning mola-tekislagich qismining parametrlarini asoslashda molaning balandligi H (1-rasm) aniqlash uchun ifodalar olindi .

1-rasm. Universal mola-borona ishchi qismlarining asosiy parametrlari.

1-mola tekislagich, 2-tishli borona, 3-boronani ishlashtiruvchi zanjir.

Universal mola-boronamolasi balandligi H_m ni molaning oldida uyuladigan tuproq uning ustidan oshib ketmasligi shartidan quyidagi ifoda bo'yicha aniqlaymiz

$$H_m \geq 4 \sqrt{\frac{Z_n l_n}{\pi} \operatorname{tg} \mu}, \quad (1)$$

Bunda Z_H , l_H – mos ravishda dala yuzasidagi notekisliklarning balandligi va uzunligi, m; μ – tekislagich oldida uyulgan tuproqning gorizontga qiyalik burchagi, gradus[3-5].

Universal mola-borona tishli boronalari tekis ishlashi (ishlov berish chuqurligining barqarorligi) ularning tishlarini uzunligiga bog'liq. Tish qancha uzun bo'lsa, boronaning ish davomida muvozanatligi shuncha kamroq bo'ladi.

Uzun tishlarda, ya'ni tuproq yuzasi ustida rama past joylashganda boronalar tez tiqiladi [4-8].

Amalda tishlarning uzunligini quyidagicha aniqlash tavsiya qilinadi:

$$l_T = (2...2,5) a, \quad (2)$$

bu yerda a – boronalash chuqurligi.

Og'ir boronalar uchun $h = 16$ mm, $l = 195$ mm; o'rtalari uchun - $h=16$ mm, $l=170$ mm (2.2a-rasm), yengillari uchun $d=14$ mm, $l=100$ mm.

Tishning o'tkirlangan qismining uzunligi $l_0 = 0,25 l_T$.

Tish pastki o'tkirlangan qismining uzunligini quyidagi fikrlarga tayangan holda aniqlash mumkin. Borona tuproqqa kerakli miqdorda botishi uchun tish uchidagi qiyalik uzunligi h_0 shunday bo'lishi kerakki, u pastki qismining o'tkirlanish burchagi β_1 , tuproqning yonbosh yumshatilish burchagi ψ dan kichik bo'lishi lozim, ya'ni $\beta_1 < \psi$ (2-rasm) [4, 9-12].

Agar $\beta_1 < \psi$ bo'lsa tishning pastki AV va AS qirralari yumshatilmagan tuproqqa tirilib qoladi va tishning tuproqqa botishiga to'sqinlik qiladi. Bundan tashqari, tish ishlov berilmagan tuproqni sidirib, yumshatilgan qatlam ostini zichlab qo'yadi va oqibatda tuproqning suv-havo rejimi buziladi. 2-rasmdan foydalanib, tishning o'tkirlangan qismi uzunligini yuqoridagi shart bajarilishidan kelib chiqib aniqlash mumkin:

2. -rasm Tish uchidagi qiyalikni aniqlashga doir sxema

tik joylashgan tish uchun ($\gamma=90^\circ$)

$$h_0 = 0.5 S \operatorname{ctg} \psi$$

qiya o'rnatilgan tish uchun ($\gamma < 90^\circ$)

$$h_0 > 0.5 \sin \gamma S \operatorname{ctg} \psi$$

Ushbu ifodalardan ko'rinadiki, tish pastki o'tkirlangan qismining uzunligi tishning qalinligi va tuproqqa kirish burchagiga hamda tuproqning fizik-mexanik xossalariga bog'liq ekan [5, 13-17].

Shuni ta'kidlash lozimki, tish pastki qismining o'tkirlanishi uning tuproqqa botishini yaxshilasa-da, tuproqning ostki qatlamlari to'liq yumshatilishiga salbiy ta'sir etadi. Shuning uchun qiyalik uzunligini belgilashda uning qiymati (1) va (2) ifodalardan topilgan qiymatlardan ko'p oshirib yuborilmasligi kerak.

Eksperimental tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, borona tuproqqa yetarli darajada botishi uchun β_1 burchak ψ dan $4-6^\circ$ kichik bo'lishi yetarli ekan, ya'ni

$$\beta_1 = \psi - (4-6^\circ)$$

buni e'tiborga olsak, tik joylashgan tish uchun

$$h_0 = 0.5 \text{Stg}[\psi - (4-6^\circ)] \sin \gamma$$

ushbu ifodadan foydalanib, o'rta og'irlikdagi tuproq uchun $\psi = 29-30^\circ$ qabul qilgan holda tish pastki o'tkirlangan qismi uzunligini hisoblaymiz. Bunda tish qalinligi $S = 23$ mm ni qabul qilamiz va quyidagi natijani olamiz $h_0 = 22-26$ mm.

Boronaning tishini o'rnatilishi uning qirrasini yotiq tekislik bilan hosil qiladigan burchak a bilan tavsiflanadi. Tishning tuproqqa ta'sir xarakteri bu burchakning qiymatiga bog'liq [6, 18-25].

Agar $\alpha = \pi/2$ bo'lsa (3a-rasm) qirra tuproq agregatiga tezlikning yo'nalishi bilan to'g'ri keladigan normal kuch $R = N$ bilan ta'sir qiladi. Bunda tuproqni yumshatilishi uning nam qatlamlarini yuzaga chiqarmasdan amalga oshiriladi, tish tuproqqa boronaning massasidan keladigan og'irlikkuchi R_t ta'sirida botadi.

3-rasm. a burchakning har xil qiymatlarida borona tishi qirrasini bilan tuproqni o'zaro ta'siri: $a - a = \pi/2$; $b - a > \pi/2 + \varphi$; $v - a > \pi/2 - \varphi$.

Agar $a > \pi/2 + \varphi$ bo'lsa (3b-rasm) qirra kesakchaga gorizontaldan pastga qarab og'gan normal bosim kuchi N va ishqalanish kuchi F ning vektor yig'indisiga teng bo'lgan R kuch bilan ta'sir qiladi. Bu kuch ta'sirida tuproq kesakchalari pastga

siljiydi (bosiladi). Bunda tuproq reaksiyalarining tik tashkil qiluvchi kuchi R_v^1 yuqoriga yo'nalgan bo'ladi, bu esa chuqurlashtiradigan kuch $Q_{chuk}=(R_t-R_v^1)$ ni va mos holda ishlov chuqurligini kamayishiga olib keladi [4-6].

Agar $a > \pi/2 - \varphi$ (3v-rasm) bo'lsa, unda R kuchi gorizontdan yuqoriga og'gan va uning ta'sirida tuproq kesakchasi pastki qatlamlardan yuqoriga siljiydi. Tuproq reaksiyasining tik tashkil qiluvchi kuchi esa pastga yo'nalgan bo'lib, chuqurlashtiradigan kuch $Q_{chuk}=(R_t+R_v^1)$ ni va ishlov chuqurligini oshishiga olib keladi. Bunda begona o'tlar va o'simlik qoldiqlari yuzaga ko'tarilib, rama ostiga yig'iladi. Bunday holatda ularni borona tishlaridan ajratish kerak. Buning uchun ba'zi bir boronalarda vaqti-vaqti bilan tishlar orqaga qiyaqilinadi yoki burilish yo'laklarida ko'tariladi [1-2].

Borona tishiniing tuproq bilan o'zaro ta'siri

$$p_3 = \frac{m_6 g}{n_3}, \text{ H,} \quad (3)$$

bu yerda t_6 - borony massasi, kg; n - zvenodagi tishlar soni.

Agar $r < 10\text{N}$ - yengil; $r=10.. .20\text{ N}$ - o'rta va $r_2 > 20\text{ N}$ - og'ir borona hisoblanadi.

Tuproqqa tishlarning botish chuqurligi.

Ish jarayonida tishlar tuproqni yumshatadi, tuplarni, tuproq qobig'ini yo'q qiladi, begona o'tlarni taraydi.

Tishlar tuproqqa botirilgandan so'ng, muvozanat paydo bo'ladi, bu quyidagi qaramlik bilan ifodalanishi mumkin:

$$q = \frac{F_x}{hSn} = \frac{4m_3 g}{h\pi d^2 n}, \quad (4)$$

bu yerda F_x -borona tishi og'irligi, N; t_6 -borona tishi massasi, kg; h - tishlarning tuproqqa botish chuqurligi, m; d - borona tizi diametri, m; p - borona tishlarining soni, sht.; q - tuproqning hajmiy cho'kish koeffitsienti, N/m³.

Bu yerdan tishlarning tuproqqa botish chuqurligi, ishlov berish chuqurligini aniqlaymiz:

$$h = \frac{4m_3 g}{q\pi d^2 n}, \quad (5)$$

Bu ishlov berish moslamasining ish tezligi 6,0 km/soat (statik) bo'lganda. Harakat tezligining oshishi bilan tish harorati chiqib ketadi. Shuni yodda tutgan holda, botish chuqurligini aniqlash formulasi quyidagi shaklda taqdim yetilishi mumkin:

$$h = \frac{4m_3 g}{q\pi d^2 n [1 + (V_p - V_o)\xi]} \quad (6)$$

bu yerda $V = 6,0$ km/s;

V - ishchi harakat tezligi, km/s; $\xi = (0,06 \dots 0,08)$ (km/s)⁻¹ - tezlik koeffitsienti.

Bundan tashqari, tortish kuchi F_T ning vertikal tashkil etuvchi F_B boronani chuqurlashishiga yordam beradi [9-17].

$$F_B = F_T \sin \delta. \quad (7)$$

Tortish kuchi F_T ariqchalardan l masofada joylashgan boronaning og'irlik markazi O dan o'tishi kerak.

U holda, AAOD dan:

$$\delta = \arctg \frac{2l_o}{L}, \quad (8)$$

bu yerda L - borona seksiyasi uzunligi, mm.

Hisob-kitoblarni soddalashtirish uchun $l_o = l_z$ (tish uzunligi) teng deb olamiz. Aksariyat mavjud tekis boronalarining konstruksiyalari uchun $\delta = 15 \dots 17^\circ$ ga teng.

Tortish kuchi F_T boronaning solishtirma qarshiligi qiymati K_u bilan aniqlanadi.

$$F_T = K_y b_\delta, \quad (9)$$

Bu yerda K - boronaning solishtirma qarshiligi, N/m: yengil uchun - 400...500; o'rtacha uchun - 600 ... 700; og'ir uchun - 800 ... 900; b - boronaning qamrov kengligi, m.

U holda

$$h = \frac{4m_3 g - K_y b_\delta \sin \beta}{q\pi d^2 n [1 + (V_p - V_o)\xi]} \quad (10)$$

Tekis tishli borona bilan ishlov berish chuqurligi borona og'irligiga (t), ish xarakati tezligiga (V), borona parametrlariga (b_δ, d, p), tuprokning xususiyatlariga (q) bog'liq.

1-jadval

Borona uzunligi, mm	H_{sp} , mm	h , mm	h_1 , mm	P_z , N	F_t , kN	Borona tishi uzunligi, mm	Pr ofili, mm	Um umiy boronalar og'irlik, kg
1000	60	80	40	12,5	3.5	128	15	300

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Карпенко А. Н. и др. Сельскохозяйственные машины. М. «Колос». 1975 г. 512 с.
2. Шоумарова М, Абдуллаев Т. Қишлоқ хўжалиги машиналари. Тошкент, «Ўқитувчи», 2002 й. 419 б.
3. Ветохин В. И. Обоснование формы и параметров рыхлительных рабочих органов с целью снижения энерго затрат на обработку почвы.: Дисс. На соиска. Уч ст. канд. техн. наук. М., ВИСХОМ. 1992 г.
4. Казаков Ю. Ф. Обоснование почвообрабатывающих рабочих органов с винтовой поверхностью.: М.: МЕСХ, №1, 2005 г.
5. Труфанов В.В. Результаты исследования зубовых борон новой конструкции. // Тракторы и сельхозмашины. -1977,-№6 – б 23-24.
6. Пахта етиштириш бўйича 2006-2010 йилларга мўлжалланган механизациялашган технологиялар тизими. – Тошкент, 2006. – 81 б.
7. Байметов Р.И. Основная и предпосевная обработка почвы. В кн.: Перспективные технологические процессы механизации возделывания хлопчатника – Ташкент: Фан, 1984. – С. 3-31
8. Мамадалиев М.Х. Комбинациялашган агрегат юмшатгич параметрларини асослаш: Тех. фанлари ном.илмий даражасини олиш учун ёзилган дисс... автореферати. – Тошкент, 2010. – 18
9. А.П. Карабаницкий, О.А. Левшукова Теоретическое обоснование параметров энергосберегающих машинно-тракторных агрегатов: учеб. пособие // –Краснодар: КубГАУ, 2014. – 104 с
10. Икромов Н. А., Гиясидинов А. Ш., Рузиматов Б. Р. У. Меры по снижению экологического воздействия автопарка //Universum: технические науки. – 2021. – №. 4-1 (85). – С. 44-47.
11. Икромов Н. А. Исследования физико-механических свойств радиационно модифицированных эпоксидных композиций и покрытий на их основе //Главный редактор: Ахметов Сайранбек Махсутович, д-р техн наук. – 2021. – С. 59.
12. Nurullo I, Dilshod R. Technique and installations for electromagnetic treatment in the formation of composite polymer coatings //Universum: технические науки. – 2021. – №. 7-3 (88). – С. 52-55.
13. Икромов Н. А. Исследование влияния магнитного поля на физикомеханические свойства композиционных полимерных покрытий

//Вестник Курганского государственного университета. – 2015. – №. 3 (37). – С. 96-99.

14. Икромов Н. А., Жалолова З. Х. Исследования адгезионная прочность полимерных покрытий обработанных в магнитном поле //SO 'NGI ILMU TADQIQOTLAR NAZARIYASI. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 58-62.

15. Ikromov N. A., Turaev S. A. To determine the ingesting of various polymer materials of automobile cartridges //Academia-an international multidisciplinary research journal. – Т. 10.

16. Negmatov S. S. et al. Improvement of physico-mechanical properties of thermoreactive and thermoplastic polymeric coverings by physical methods of modification //AIP Conference Proceedings. – American Institute of Physics, 2008. – Т. 1042. – №. 1. – С. 67-69.

17. Ikromov N. et al. Analysis of mechanical properties of polymer bushing used in automobile industry //Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). – 2021. – Т. 10. – №. 3. – С. 560-563.

18. Ikromov N. A. et al. Situation of nes balance in the city passenger transportation market when moving passengers with transfers //Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). – 2020. – Т. 9. – №. 3. – С. 188-198.

19. Икромов Н. А., Расулов Д. Н. Объекты и методики исследования композиционных полимерных материалов //Современные научные исследования и инновации. – 2020. – №. 10. – С. 1-1.

20. Avazbekovich I. N. Investigation Of The Influence Of Technological Factors Of Magnetic Treatment Of Polymer Coatings On Their Adhesion And Physical And Mechanical Properties //Journal of Pharmaceutical Negative Results. – 2022. – С. 1064-1070.

21. Avazbekovich I. N. Application Of Composite Materials and Metal Powders in the Technology of Restoration of Worn Parts //Texas Journal of Engineering and Technology. – 2022. – Т. 9. – С. 70-72.

22. Тожибоев Б. М., Икромов Н. А. Исследование свойств радиационно-обработанных наполненных композиционных полимерных покрытий γ -лучами //Universum: технические науки. – 2020. – №. 12-1 (81). – С. 51-53.

23. Негматов С. С. и др. Исследование антифрикционно-виброзвукопоглощающих композиционных полимерных материалов и покрытий на их основе //Universum: технические науки. – 2021. – №. 8-1 (89). – С. 11-15.

24. Давлатов Р. М. и др. Разработка полимерной композиции для улучшения свойств шерсти //Все материалы. Энциклопедический справочник. – 2017. – №. 8. – С. 13-18.